

ВЛИЯНИЕ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ

Каюмова Ширин Фирузовна

Клинический ординатор 1 курса кафедры акушерства и гинекологии №3

Атаева Ф.Н.

Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10784612>

Актуальность: невынашивание беременности возникает достаточно часто, и во многих случаях невозможно установить причину этой патологии, в патогенезе которой значимая роль принадлежит заболеваниям щитовидной железы. Частота невынашивания беременности в ранние сроки беременности дисфункции щитовидной железы колеблется от 24% до 46%. К аутоиммунным состояниям, которые могут привести к невынашиванию беременности можно отнести аутоиммунный тиреоидит. Это хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы, при котором антитела к тиреопероксидазе и тиреоглобулину, вызывают деструктивные изменения в тканях щитовидной железы.

Цель исследования: определить влияние аутоиммунного тиреоидита на течение и исход беременности.

Материалы и методы исследования: проведено обследование 45 беременных женщин в сроке 37 недель и их новорожденных, из которых 31 пациентка с наличием аутоиммунного тиреоидита и 31 их новорожденных. Критериями отбора послужили наличие первичного гипотиреоза, наличие повышенного уровня антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину, ультразвуковые признаки аутоиммунного тиреоидита. Всех беременных разделили на две основные группы. В 1 группу были включены 14 беременных, получающие заместительную терапию препаратами тироксина, и находящиеся в состоянии эутиреоза. Во 2 группу вошли 17 беременных с первично выявленным АИТ, не успевшие получить коррекцию функции щитовидной железы. Контрольную 3 группу составили 14 беременных женщин, у которых не обнаружилось акушерской и соматической патологии.

Результаты исследования: частота невынашивания предыдущих беременностей встречалась у 7 пациенток (37,5%) в 1 группе, у 8 (42,9%) во 2 группе. Следовательно, учитывая высокий процент акушерских потерь у женщин с АИТ, подтверждается его действие на течение и исход беременности. При определении частоты осложнений данной беременности у беременных с АИТ установлено, что только 34% женщин 1 группы, и 35,7% женщин 2 группы не выявлено осложнений беременности. Часто встречаемые осложнения: угроза прерывания беременности (49% и 67,7%), анемия (42% и 58,1%), преэклампсия (37% и 46,5%), наличие бактериальных и вирусных инфекций (62% и 31,8%). Угроза прерывания беременности наблюдалась в сроке до 12 недель у беременных обеих групп.

Выводы: выявлено, что гестационные осложнения такие как: угроза прерывания беременности, невынашивание, фето-плацентарная недостаточность, инфекционно-воспалительные заболевания наблюдаются чаще у пациенток, не получающих коррекцию терапии АИТ, по сравнению с пациентками контрольной группы.

References:

1. Брагина Т.В., Петров Ю.А. Клинико- патогенетические аспекты течения беременности и состояния плода у пациенток с аутоиммунным тиреоидитом. 2021. - № 2 (77). С.107-109
2. А.В.Древаль Репродуктивная эндокринология. Руководство для врачей. 2019. С. 145-156.
3. В.К.Радзинский, Ф.М.Фукс. Аутоиммунные заболевания беременных. Акушерство. 2012. С. 389-395.
4. Колесниченко И.В. Функциональные изменения репродуктивной системы женщины с аутоиммунной патологией. Гинекология. 2008 г. С. 207-217.
5. Довлатян А.А. Заболевания щитовидной железы. Диагностика. Акушерство. 2010 г. 2 том. С.511-523
6. Набока Ю.Л. Невынашивание беременности. Этиология. Медицинский вестник Юга России. 2020. Т.3.с. 22-31